

TECHNICAL SCIENCES

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕВАГ МЕТОДУ ПІДТЯГУВАННЯ ПРИ ЗВЕДЕННІ ВИЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ ПІДЙОМНИМИ МОДУЛЯМИ

Ігнатенко О.О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій Київського національного університету будівництва архітектури, Україна
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

TAKING ADVANTAGE OF THE PULL-UP METHOD FOR ERECTION OF LARGE-SPAN COATINGS WITH LIFTING MODULES

Ignatenko O.

*Candidate of Technical Sciences, doctoral student of the Department Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and Architecture, Ukraine
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

АНОТАЦІЯ

В статті приведений аналіз підйому великопрогонового покриття методом підтягування та представлено нове конструктивно-технологічне рішення зведення покриттів з використанням механізованого технологічного обладнання у вигляді підйомного модуля. Згідно з розробленим рішенням несучі ригелі покриття переміщуються в просторі між спареними колонами каркасу зі спиранням на підйомні модулі. Напрявні профілі, закріплені на внутрішніх поверхнях колон, служать опорами для почергово спирання верхніх та нижніх платформ підйомного модуля, який виштовхує ригелі покриття в міжколонному просторі. Розроблене рішення дозволяє оптимізувати підйомні процеси та скоротити загальні строки підйомних робіт за рахунок скорочення переліку монтажних висотних робіт до операцій по закріпленню ригелів покриття на проектній висоті та автоматизації процесів виштовхування покриття підйомними модулями.

ABSTRACT

The article presents an analysis of the method of lifting large-span coatings using the pull-up method and introduces a new structural-technological solution for erecting coatings using mechanized technological equipment in the form of a lifting module. According to the solution, the load-bearing beams of the coating are moved in the space between paired columns of the frame, resting on the lifting modules. Guide profiles fixed to the inner surfaces of the columns serve as supports for the alternating support of the platforms of the lifting module, which pushes the coating beams in the inter-column space. The developed solution optimizes the lifting processes and reduces the duration of lifting works by minimizing the number of installations works to operations for fixing the beams of the coating at the design height and automating the processes of pushing the coating with lifting modules.

Ключові слова: підйомні модулі, зведення великопрогонових покриттів, конструктивно-технологічні рішення, методи виштовхування та підтягування.

Keywords: lifting modules, erection of large-span coatings, structural-technological solution, push-up and pull-up methods.

Вступ

Сучасний стан будівельної галузі потребує вирішення питань щодо подальшого вдосконалення відомих та створення принципово нових конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових покриттів. В умовах сьогодення монтаж конструкцій покриттів передбачається за два послідовних етапи. На першому етапі на низьких риштуваннях з використанням за допомогою стрілових кранів методом вільного підйому укрупнюють покриття та монтують складові несучого каркасу будівлі (фундаментні стакани, колони, міжколонні балки та зв'язки) [1, с.9-10]. На другому етапі примусове переміщення покриттів виконують методом підтягування за умови використанням гідравлічних підйомників та направляючих (кут $\leq 90^\circ$), або методом виштовхування зі спиранням піднімаємих покриттів на підросувальні стовпи

підйомників [2]. Для варіанту примусового переміщення методом підтягування обов'язковою умовою є дискретність підйомного процесу. Багаточисельні зупинки пов'язані з подачею та наступною фіксацією в монтажній зоні конструктивних елементів, задіяних в підтягуванні покриттів. Також переривчатість в підйомному процесі пов'язана з затримками, необхідними для влаштування монтажних висотних площадок [3]. Вдосконалення конструктивно-технологічних рішень зведення великорозмірних покриттів з використанням механізованого технологічного обладнання у вигляді підйомних модулів, які б дозволили оптимізувати підйомні процеси та скоротити загальні строки робіт по підйому покриттів є актуальним питанням розвитку будівельної індустрії.

Аналіз досліджень і публікацій

Велику увагу вивченню особливостей зведення залізобетонних та металевих покриттів з використанням традиційних кранових і безкранових технологій приділяли відомі вітчизняні та закордонні вчені. Так, організаційно-технологічні рішення по монтажу крупноблочних промислових будинків і споруд методами вільного підйому описані Федоренко П.П. [4], особливості варіантів зведення покриттів з використанням примусових методів переміщення (підйому) описані в роботах Назаренко В.Ф. [5], Колесник Л.А. [6], Черненко В.К. [7], Тонкачєєв М.Г. [8], Осипов О.В. [9], Рашківський В.П. [8], Черненко К.В. [9], Собко Ю.Т. [10]. Серед закордонних вчених аналіз технологічних особливостей зведення залізобетонних покриттів представлений в роботі Fliger K. [11], технологічні особливості зведення великорозмірних просторових покриттів описані в роботі Rühle H. [12], етапи укрупнення та підйому покриттів з використанням кранових технологій відображені в роботах Yang Y. [13], Ruan R. [14], сучасні варіанти використання методів підтягування та виштовхування детально описані в матеріалах фірм-виробників підйомного обладнання Fagoli Asotech [15], DLT Engineering [16], МАММОЕТ [17], ENERPAC [18], SARENS GROUP [19]. В наукових працях зазначених авторів та в презентаційних матеріалах фірм-виробників сучасного підйомного обладнання детально описані процеси укрупнення та підйому великопрогонових блоків покриттів, проте відсутній алгоритм оптимізації конструктивно-технологічних рішень зведення покриттів з використанням підйомних модулів.

Постановка задачі

Системний та комплексний аналіз особливостей варіанту підйому покриттів методом підтягування дозволяє акцентувати переваги та недоліки реалізованого проекту для розробки новітнього конструктивно-технологічного рішення зведення

великопрогонових покриттів механізованим технологічним обладнанням у вигляді підйомних модулів, яке б забезпечило оптимізацію підйомних процесів та скорочення загальних строків робіт по зведенню великопрогонових конструктивно-технологічних блоків покриттів.

Виклад основного матеріалу

Технологія підйому покриття методом підтягування з розташуванням гідравлічних підйомників на оголовках несучих колон каркасу була використана при будівництві цехів авіазаводу в м. Гостомель, Україна. Покриття складалось з блоків розмірами 96 x 48м та 96 x 54м і масою 1100 – 1200 т. Підйом двох покрівельних блоків (загальна площа 40000 м²) на висоту 34 м був виконаний за 10 змін [5]. Гідропідйомники ПШ-330 були розташовані на оголовках проектних колон і виконували циклічне підтягування ригелів покриттів за допомогою шарнірно-ланцюгової тягової стрічки. Тягова стрічка шарнірно прикріплювалась до балки піднімаємого покриття. В якості опорних конструкцій для гідропідйомника використовувались колони несучого каркасу з проміжними столиками для тимчасового спирання блоку покриття в процесі переміщення на проектну висоту. Процес підйому кожного блоку складався з шістьох повторних циклів. До кожного циклу входили два послідовних етапи – підйом блоку покриття на 6м та проміжне спирання покриття на опорні столики колон. В кожному циклі підйому покриття шість разів підтягувалось до гори на висоту 1м, яка була відповідна ходу штоків домкратів та кроку отворів в тяговій стрічці. Під час підйому покриття в міжколонному просторі демонтувались елементи решітки на ділянці висотою 6м з подальшим монтажем решіток після підйому ригеля покриття. Процес підйому покриття методом підтягування та вузол фіксації ригеля піднімаємого покриття показані на Рис.1.

Рис.1 Підйом блоку покриття методом підтягування:

а – принципова схема підйому, б – проміжне положення блоку покриття в процесі підйому, 1 – покриття, 2 – опорна колона, 3 – кроковий підйомник ПШ-330, 4 – постійне з'єднання, 5 – упори колони, 6 – опорно-поворотна балка, 7 – опорна консольна частина ригеля, 8 – тягова стрічка, 9 – тимчасове з'єднання, 10 – стропувальна траверса, 11 – ригель покриття, 12 – фундамент колони

Розглянутий підйомник мав складну конструкцію. Процеси по демонтажу решіток між спареними колонами для проходження опорного ригеля покриття і післяпідйомне закріплення міжколонних решіток та операції по демонтажу ланок тягових стрічок були складними та працеземкими. Технічне обслуговування крокового підйомника, його монтаж та демонтаж на висоті 34м були незручними та небезпечними. Закріплення підйомників ПШ-330 на висоті 34м перед підйомом покриття та демонтаж підйомників після закріплення покриття на проектній висоті виконувався з використанням потужних самохідних гусеничних кранів за умови влаштування доріг по контуру будівлі для переміщення кранів шириною 6м. До переваг аналізованого рішення можна віднести утворення жорсткого поперечного каркасу з несучих колон та міжколонних балок, контроль вертикальності підйомного процесу покриття, який забезпечувався переміщенням опорних ригелів блоку покриття між спареними несучими колонами [3].

З урахуванням переваг варіанту підйому покриття методом підтягування, коли проектні спарені колони, які разом з міжколонними балками та зв'язками створювали поперечний каркас жорсткості та виконували функцію направляючих для переміщення в міжколонному просторі спарених колон опорних ригелів конструкції покриття, була розроблена нова технологія безкранового підйому покриття з використанням підйомних модулів, переміщення яких разом з несучими ригелями покриття, що на них спиралися, виконувалося в просторі між спареними колонами зі спиранням підйомних модулів на напрямні профілі, закріплені на внутрішніх поверхнях спарених колон. На Рис. 2 відображені дві основні фази робочого циклу підйомного модуля, а саме, виштовхування наддомкратної балки підйомника та опорної рами покриття та підтягування піддомкратної балки підйомника до наддомкратної балки.

Рис.2 Фази робочого циклу підйомного модуля:

а – виштовхування наддомкратної балки підйомника та опорної рами покриття, б – підтягування піддомкратної балки підйомника до наддомкратної балки, 1 – корпус гідроциліндра, 2 – шток гідроциліндра, 3 – піддомкратна балка, 4 – нижні фіксатори підйому, 5 – наддомкратна балка, 6 – верхні фіксатори підйому, 7 – страхувальні стержні, 8 – несучі спарені колони, 9 – напрямні профілі, 10 – несучий ригель покриття, 11 – опорна рама покриття.

Рис. 2, а – на початковій фазі циклу підйому навантаження від опорної рами несучого ригеля покриття передається через наддомкратну балку, приєднані до неї штоки гідроциліндрів та, закріплені на піддомкратній балці корпуси гідроциліндрів, на нижні фіксатори підйому, корпуси яких закріплені на нижній поверхні піддомкратних балок та висувні ригелі яких переміщені в отвори в напрямних профілях, змонтованих на внутрішніх поверхнях спарених колон. При подачі робочої рідини в корпуси гідроциліндрів штоки виштовхують наддомкратну

балку підйомного модуля та опорну раму блоку покриття на висоту, яка дорівнюється робочому ходу штоку гідроциліндра. Разом з наддомкратною балкою переміщуються страхувальні стержні, прикріплені до нижньої поверхні наддомкратних балок.

Рис. 2, б – після закінчення підйому наддомкратної балки переміщують висувні ригелі верхніх фіксаторів підйому в отвори в напрямних профілях. Таким чином навантаження, від піднімаємої опорної рами несучого ригеля покриття, передається на верхні фіксаторами

підйому підйомного модуля, що дозволяє виконати підтягування піддомкратної балки підйомного модуля до наддомкратної балки. Звільнені від навантаження, ригелі нижніх фіксаторів підйому переміщують в їхні корпуси. При подальшій подачі робочої рідини в корпуси гідроциліндрів, виконується повернення штоків гідроциліндрів в відповідні корпуси та підтягування піддомкратних балок разом з нижніми фіксаторами підйому до наддомкратної балки підйомного модуля. Після остаточного переміщення штоків в корпуси гідроциліндрів, висувають ригелі нижніх фіксаторів підйому в отвори в напрямних профілях. Навантаження від несучих ригелів покриття через опорні рами передається на нижні фіксатори підйому, що дозволяє повернути висувні ригелі верхніх фіксаторів підйому в їхні корпуси та виконати чергову фазу виштовхування наддомкратної балки підйомного модуля та опорної рами покриття.

Розроблена технологія зведення покриттів з використанням підйомних модулів дозволяє суттєво зменшити працездатність підйомних процесів, спростити конструкцію підйомного модуля та знизити його металоємкість. Об'єми висотних робіт, при цьому, скорочуються до операцій по закріпленню несучих ригелів покриття в між оголовками спарених колон.

Висновки

- на закладі аналізу відомого рішення підйому великопрогонового покриття методом підтягування було розроблено конструктивно-технологічне рішення по зведенню покриттів з використанням механізованого технологічного обладнання у вигляді підйомного модуля, згідно з яким, переміщення несучих ригелів покриття, попередньо укрупненого на фундаментах, на проектну висоту відмітку виконується в просторі між спареними колонами каркасу зі спираанням на верхні платформи підйомних модулів. В процесі виштовхування покриття нижні та верхні платформи модуля по чергово спираються на напрямні профілі, закріпленні на внутрішніх поверхнях спарених колон несучого каркасу промислової будівлі;

- розроблене рішення дозволяє оптимізувати монтажні процеси та скоротити строки підйомних робіт за рахунок зменшення об'єму висотних робіт, в яких задіяні монтажники, до операцій по остаточному закріпленню опорних рам покриття між оголовками каркасу та виконання всіх операцій по переміщенню покриттів з рівня фундаментів до рівня оголовків колон каркасу в автономному режимі. При використанні розробленого технологічного обладнання габарити будівельного майданчика не перевищують розміри великопрогонового покриття, що зводиться.

Напрямки подальших досліджень

Розроблене механізоване технологічне обладнання може знайти своє подальше використання при розробці конструктивно-технологічних рішень по переміщенню зовнішніх стінових панелей з використанням напрямних

профілів, закріплених на колонах каркасу на висоті, більші ніж 34м. Також, за умови вдосконалення характеристик підйомних модулів, розроблене рішення може бути використане для підйому великогабаритного важкого технологічного обладнання масою до 1200 тон в виробничих цехах, коли технологічно неможливо виконати переміщення обладнання за допомогою кранів.

Література

1. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачев Г.М., Назаренко І.І. *Технологія монтажу будівельних конструкцій*. За редакцією Черненко В.К., Київ, Будівельник, 2011, 374 с.
2. Игнатенко А.А., Глушенко И.В. Развитие технологии подъема покрытий гидродъемными установками: Киев, Промышленное строительство и инженерные сооружения. Научно-технический журнал. 1992, №1, С.26-27
3. Ignatenko, O. (2024). Improvement of technological solutions for erections of large-span coatings with lifting modules. *SISJ*. 84. 28-35. <http://doi:10.5281/zenodo.11624363>
4. Fedorenko, P. & Shkromada, A. (1988). *Industrial Construction Methods for Industrial Plant*. Budivelnik, Kyiv, (in Russian).
5. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., *Гидродъемные установки на монтаже большепролетных конструкций*: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
6. Колесник Л. А., Шнайдер А. И., Черненко В.К., и др. *Крупноблочный монтаж строительных конструкций*: Киев, Будівельник, 1990, 320 с.
7. Черненко В.К., Собко Ю.Т. *Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів*: Київ, Нові технології в будівництві. 2016, №36, С.50 – 55. <http://www.ntinbuilding.ndibv.org.ua/archive/2016/31/9.pdf>
8. Tonkacheiev, H., Rashkivskiy, V., & Sobko Yu. (2022). Prerequisites for the creation of lifting and collecting technological modules for the installation of structural blocks of the coating. *AD ALTA*: No.12/01/XXVII. 204–206. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/J_05.pdf
9. Osipov, O., & Chernenko, K. (2020). Information Model of the Process of Lifting Long Span Roof. *S I*: No.16 (4), 3-10, 2020, <https://doi.org/10.15407/scine16.04.003>
10. Собко Ю.Т., Новак Є.В. Відбір факторів, що впливають на трудомісткість процесу монтажу структурних плит покриттів одноповерхових будівель. *Сучасні проблеми Архитектури та Містобудування*, 2022, № 64, С. 343–350. <https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.343-350>
11. Fligier, K., Rowinski, L. (1977). *Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych*. Pansnnowe wydawnictwo naukowe, Warszawa.

12. Rühle, H., Kühn, E., Weissbach, K. (1978). Priestorové strešné konštrukcie. *Vydavateľstvo ALFA*, Bratislava.
13. Yang, Y., Du, H., & Men, W. (2023). Time - Varying Mechanical Analysis of Long-Span Special Steel Structures Integral Lifting in Construction Basing Building Information Model. *Sustainability*.15,11256. <https://doi.org/10.3390/su15411256>
14. Ruan, R., Lai, M., & Lin, Y. (2023). Integral Lifting of Steel Structure Corridor between Two Super High-Rise Building under Wind Load. *Buildings*.13. 2441. <https://doi.org/10.3390/buildings13102441>
15. FAGOLI Asotech. (2024). Innovative lifting systems with hydraulic Stand Jacks. <https://www.asotech.com/en/portfolio/innovative-software-for-lifting-equipment/>
16. DLT Engineering. (2011). DLT Engineering Reference Project. https://www.dlteng.com/en/projects/BHEL_western.htm
17. MAMMOET (2021). Stand jack lifts, and transfer large and heavy loads along straight line. <https://www.mammoet.com/resources/piet-explains-strand-jacks/>
18. ENERPAC (2022). The Jack-Up System with a lifting capacity of 2,000 m.tons. <https://www.enerpac.com/en-us/jack-up-systems/USJackupSystems>
19. SARENS GROUP. (2024). Direct Industry. Innovative solutions for hydraulic lifting system. <https://www.directindustry.com/>